

MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y JUSTICIA RESTAURATIVA EN MATERIA PENAL¹

Pedro David NIETO OLVERA²

SUMARIO: *I. Introducción. II. Desarrollo.
III. Conclusión. IV. Referencias.*

I. INTRODUCCIÓN

La reforma constitucional del dieciocho de junio de dos mil ocho³ implementó un nuevo sistema de justicia penal, un cambio de paradigma que obligó a replantear por completo la totalidad de elementos que definen la manera en que se administra justicia en este ámbito. El poder constituyente no sólo modernizó el procedimiento penal al establecer que será acusatorio y oral, orientado por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, sino que también introdujo la justicia restaurativa, y con ello creó nuevos caminos de solución para encausar, a través de los mecanismos alternativos, todos aquellos asuntos que podrían encontrar mejor solución que en un juicio. El objetivo del presente ensayo es exponer el análisis de los distintos dispositivos legales que regulan a la justicia

¹ DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10138023>

² <https://orcid.org/0009-0006-6777-3835>; dr.nietodavid@protonmail.com

³ Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOF: 18/06/2008: [https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5046978&fecha=18/06/2008#gsc.tab=](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5046978&fecha=18/06/2008#gsc.tab=0)

restaurativa, la mediación y la conciliación en materia penal, así como su procedibilidad, propósitos y alcances de dichas metodologías.

II. DESARROLLO

1. *Justicia restaurativa*

Con la reforma constitucional el artículo 17 quedó de la siguiente manera:

Artículo 17.-

(...)

“Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.”

La justicia restaurativa se propone como un cambio al tratamiento de los delitos y la violencia. Es una justicia que se centra más en la reparación que en el castigo; lejos de profundizar la afectación y agravar el conflicto, contribuye a la sanación y a la pacificación. Bajo la perspectiva restaurativa, el delito daña a las personas y los lazos que se establecen en la colectividad, de modo que, quienes resultaron afectadas por un delito, son las que colaboran a fin de determinar el mejor camino para reparar el daño causado por el delito.

Por su parte, el artículo 18 sexto párrafo señala: “Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente”. Luego entonces, nuestra Constitución permite esta excepción al principio de legalidad, me refiero a lo que anteriormente conocíamos como *monopolio de la acción penal y no autocomposición en materia penal*, y que ahora, mediante los criterios de oportunidad y la acción penal por particular, se aleja de

esa vieja forma de no disposición y monopolio de la acción penal, dichas disposiciones se regulan en el artículo 21.

Los mecanismos alternos de solución de controversias, conocidos como “M.A.S.C.”, se encuentran en leyes secundarias.

- a) En el 2014, el Congreso emitió la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal⁴, con vigencia a la par con el Código Nacional de Procedimientos Penales, de donde se desprenden los conceptos de junta restaurativa, de mediación y de la conciliación.
- b) Código Nacional de Procedimiento Penales⁵, en el Libro Segundo del Procedimiento, en su Título I, en el Artículo 184. Trata de las soluciones alternas del procedimiento, y que son: I. El acuerdo reparatorio, y II. La suspensión condicional del proceso; en tanto el procedimiento abreviado, es considerado una forma de terminación anticipada del proceso, como se plasma en el artículo 185. El control, la procedencia, oportunidad y trámite se desarrolla en los artículos 186 a 190.
- c) Ley General de Víctimas⁶, que en esta inercia de reformas al nuevo sistema de justicia penal, es sin duda un adelanto enorme de reconocimiento a la víctima, así el 9 de enero del año 2013 se publica esta ley, que encuentra una serie de derechos, de protecciones, de asistencia, de acompañamiento, de ayuda de todos tipos, etc., en donde se le da el trato justo, que como elemento sensible y desprotegido, debe de otorgárseles obligatoriamente, en donde encontramos que se le restituya el daño por el estado. Estos derechos

⁴ Ley Nacional De Mecanismos Alternativos De Solución De Controversias En Materia Penal. Última Reforma DOF 20-05-2021.
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNMASCMP_200521.pdf

⁵ Código Nacional De Procedimientos Penales. Última Reforma DOF 19-02-2021.
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_190221.pdf

⁶ Ley General De Víctimas. Última Reforma DOF 28-04-2022.
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV.pdf>

de identificar las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas, así como a coadyuvar en la reintegración de la víctima u ofendido y del sentenciado a la comunidad y la recomposición del tejido social, bajo los principios de voluntariedad de las partes, flexibilidad, responsabilidad, confidencialidad, neutralidad, honestidad y reintegración. En su artículo 202 establece la procedencia todos los delitos y podrán ser aplicados a partir de la emisión de sentencia condenatoria. En la audiencia de individualización de sanciones en el caso de que se dicte sentencia condenatoria, el Tribunal de Enjuiciamiento informará al sentenciado y a la víctima u ofendido, de los beneficios y la posibilidad de llevar a cabo un proceso de justicia restaurativa; en caso de que por acuerdo de las partes se opte por el mismo, el órgano jurisdiccional canalizará la solicitud al área correspondiente. Si el sentenciado se somete al proceso de justicia restaurativa, el Juez de Ejecución lo considerará como parte complementaria del plan de actividades según el artículo 203.

El concepto de *junta restaurativa* se acerca a los contenidos dogmáticos de *justicia restaurativa* con temas como construir soluciones para la reintegración de la víctima y el imputado a la comunidad, y de la recomposición del tejido social. Es el instrumento para esa construcción que va de acuerdo con la nueva sistemática penal y como solución moderna, deja atrás las viejas opciones de retribución y readaptación que para la víctima e imputado se manejaba.

En la sentencia del amparo en revisión 100/2021⁹ formulada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se cuestiona la regularidad constitucional del procedimiento abreviado, como parte de la argumentación de la resolución la Primera Sala realizó algunas precisiones que considero relevantes puntualizar:

⁹ Amparo en Revisión 100/2021. Primera Sala. Sesionado 01/12/2021. <https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=280763>

A) Justicia retributiva¹⁰ significa infligirle al imputado un daño (a través de una pena, en especial la privación de su libertad) como retribución del daño que generó con la comisión de un delito, con el objetivo primario de sanción y, adicionalmente, como medida ejemplar de disuasión hacia todos los gobernados (así reacciona el Estado contra los gobernados que cometan delitos).

B) Justicia restaurativa¹¹ implica volver las cosas al estado en que se encontraban antes del hecho delictivo. Buscar que el imputado repare el daño que ha causado, sin declararlo culpable e imponerle propiamente una sanción, dado que no persigue sancionar, sino sólo reparar.

Ambos tipos de justicia parten de la base de que ocurrió un hecho considerado como delito y los dos también pretenden, por la vía de la justicia, solucionarlo. Por lo tanto, en el juicio hay pena (retribución) y también reparación del daño (restauración), pero aquélla es prioritaria; y en los mecanismos alternativos hay restauración (reparación del daño), aunque también puede haber retribución, esto es, son híbridos con prioridades invertidas.

Los procesos de justicia restaurativa se sustentan en un cambio de paradigma, entendido como un proceso donde las partes involucradas en un conflicto originado por la comisión de un delito, acuerdan solucionarlo tratando las consecuencias del delito y sus implicaciones para el futuro, en el que las partes envueltas en el conflicto sean los protagonistas, no un tercero (ministerio público o Juez).

¹⁰ Roxin, Claus, *Derecho Penal*, Parte General, Tomo I, Thomson-Civitas, Navarra, 2007, págs. 81 a 85.

¹¹ Gordillo Santana, L.F., *La Justicia Restaurativa y la Mediación Penal*, Ed. Iustel, Madrid, 2007, pp. 39-45; y Christie, "Conflicts as Property", *British Journal of Criminology*, vol. 17, núm. 1, 1976

Estos mecanismos que buscan justicia restaurativa requieren, el consentimiento libre voluntario de la víctima y del imputado de someter el conflicto a un proceso restaurativo, lo que implica que el imputado acepte los hechos de la imputación o que no los cuestione, dado que a través de la celebración de un mecanismo de solución alterna, el imputado suspende la tramitación del proceso penal y, con ello, evita la posibilidad de resentir los efectos de la justicia retributiva, así como la reparación del daño.

Por su parte, la intervención del Estado conserva un rol significativo:

1. Establecer el marco legal dentro del cual se desarrollan los procesos restaurativos.
2. Decidir qué casos pueden ser encausados por estos.
3. Supervisar la legalidad en los procesos.
4. Velar por el cumplimiento de los acuerdos.

La decisión de participar en un proceso restaurativo, al tipo de acuerdo va a llegar e incluso la forma en la cual el proceso restaurativo será conducido, son decisiones exclusivas de las partes.

De igual manera, los mecanismos alternos de resolución de conflictos se consideraron como un punto de partida para fomentar la educación para la no violencia en los diferentes sectores de la sociedad y la resolución sana de conflictos, que propician una participación más activa de la población para encontrar otras formas de relacionarse entre sí, donde se privilegie la responsabilidad personal, el respeto al otro y la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo.

La promoción de mecanismos alternos de solución de controversias, en muchas ocasiones resultan más apropiados para los fines de la justicia que la imposición de una pena de prisión, al restituir al agraviado en el pleno goce de sus derechos y reconstruir el orden social quebrantado por medio de la restitución y no de la represión, por lo que la instancia penal debería ser la última a la que se recurra.

Todo ello bajo el entendido que la procedencia de la figura jurídica indicada siempre debería estar condicionada a que se garantice la reparación del daño, se sujete su cumplimiento a supervisión judicial de ser necesario y se trate de ciertos delitos.

2. *Mediación*

La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal¹², en su artículo 21 la define como:

“Es un mecanismo voluntario mediante el cual los Intervinientes, en libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia, con el fin de alcanzar la solución de ésta. El Facilitador durante la mediación propicia la comunicación y el entendimiento mutuo entre los Intervinientes.”

En su lista de: “lo que la justicia restaurativa no es”, Howard Zehr¹³ incluye a la mediación, principalmente por dos razones:

- a) La mediación no puede aplicar en programas individuales, como la justicia restaurativa. En la mediación, las posibilidades de intervención se agotan cuando no puede haber un encuentro o comunicación indirecta entre las partes involucradas. Las prácticas o procesos restaurativos no se limitan a

¹² Ley Nacional De Mecanismos Alternativos De Solución De Controversias En Materia Penal. Última Reforma DOF 20-05-2021. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNMA SCMP_200521.pdf

¹³ Zehr, Howard. *El pequeño libro de la justicia restaurativa*. Good Books. Colección: Los pequeños libros de justicia y construcción de la Paz. Philadelphia Good Books-Intercourse, p. 2007

encuentros directos o comunicación indirecta, como lo vimos al hablar de los programas individuales.

- b) En la mediación, las partes están en una condición de “igualdad moral”, una “mesa pareja”, como metafóricamente suele señalarse. Aquí ambas partes han construido su conflicto, han llegado por acciones propias al momento problemático en que se encuentran.

Este proceso, por lo tanto, se basa en tratar a ambas partes exactamente igual, darles el mismo tiempo para hablar, buscar que las dos asuman sus respectivas responsabilidades y se hagan mutuas reparaciones. Ambas partes tienen aquí pretensiones, el desarrollo lo encontramos en el artículo 22 LNMASCMP:

“Una vez que los Intervinientes acuerden sujetarse a la mediación, el Facilitador hará una presentación general y explicará brevemente el propósito de la sesión, el papel que él desempeñará, las reglas y principios que rigen la sesión, así como sus distintas fases; acto seguido, formulará las preguntas pertinentes a fin de que los Intervinientes puedan exponer el conflicto, plantear sus preocupaciones y pretensiones, así como identificar las posibles soluciones a la controversia existente.

El Facilitador deberá clarificar los términos de la controversia de modo que se eliminen todos los aspectos negativos y las descalificaciones entre los Intervinientes, para resaltar las áreas en las que se puede propiciar el consenso.

El Facilitador podrá sustituir el Mecanismo Alternativo, con la anuencia de los interesados, cuando considere que es idóneo, dadas las características del caso concreto y la posición que tienen los intervinientes en el conflicto.

En el caso de que los Intervinientes logren alcanzar un Acuerdo que consideren idóneo para resolver la controversia, el Facilitador lo registrará

y lo preparará para la firma de los Intervinientes de conformidad con las disposiciones aplicables previstas en esta Ley.”

Todas las sesiones serán orales y cuando una sesión no sea suficiente para que los Intervinientes se avengan, se procurará conservar su voluntad para participar y se les citará, de común acuerdo, a la brevedad posible para asistir a sesiones subsecuentes para continuar con la mediación, siempre dentro del marco de lo que resulte razonable y sin que ello pueda propiciar el agravamiento de la controversia (artículos 23 y 24 LNMA SCMP).

3. *Conciliación*

La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal¹⁴, en su artículo 25 señala:

“Es el mecanismo voluntario mediante el cual los Intervinientes, en libre ejercicio de su autonomía, proponen opciones de solución a la controversia en que se encuentran involucrados.”

“Además de propiciar la comunicación entre los Intervinientes, el Facilitador podrá, sobre la base de criterios objetivos, presentar alternativas de solución diversas.”

La conciliación se desarrollará en los mismos términos previstos para la mediación, pero a diferencia de ésta, el facilitador estará autorizado para proponer soluciones basadas en escenarios posibles y discernir los más idóneos para los Intervinientes, con respeto a los principios de esta Ley. Es

¹⁴ Ley Nacional De Mecanismos Alternativos De Solución De Controversias En Materia Penal. Última Reforma DOF 20-05-2021. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNMA SCMP_200521.pdf

decir, el facilitador podrá proponer la alternativa que considere más viable para la solución de la controversia.

III. CONCLUSIÓN

A través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, se plantea una cultura de paz, con la participación voluntaria de las partes y la aceptación de responsabilidad del ofensor, tratando de saber cómo puede reparar el daño causado se da la oportunidad de restablecer las relaciones humanas y la víctima de participar en dicho ejercicio, además de ser la única que podía decir que daño se le había causado o se le había lastimado, constituyendo heridas tanto físicas o materiales y en su dignidad como persona. De este intercambio de conocimiento, se sensibiliza y se pide el perdón “verdadero”, el de “arrepentimiento” y sobre todo, esta caracterización impacta al ser humano, y como resultado, como fuerza atractiva de la justicia restaurativa, el ofensor, de haber participado en la mediación penal, no vuelva a delinquir, ya que ha tomado reflexión de sus actos. Este acercamiento entre victimario y víctima se da a través de diversos mecanismos, de múltiples denominaciones, pero que resultan adecuados y pertinentes para el encuentro supervisado por profesionales a través de la mediación penal que es el procedimiento *ad hoc* para el restablecimiento y reinserción tanto de la víctima como del victimario a la sociedad.

IV. REFERENCIAS

Amparo en Revisión 100/2021. Primera Sala. Sesionado 01/12/2021.
<https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=280763>

Código Nacional De Procedimientos Penales. Última Reforma DOF 19-02-2021.
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_190221.pdf

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOF: 18/06/2008.
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5046978&fecha=18/06/2008#gsc.tab=0

Ley Nacional De Mecanismos Alternativos De Solución De Controversias En Materia Penal. Última Reforma DOF 20-05-2021.
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNMASCMP_200521.pdf

Ley General De Víctimas. Última Reforma DOF 28-04-2022.
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV.pdf>

Ley Nacional Del Sistema Integral De Justicia Penal Para Adolescentes. Última Reforma DOF 01-12-2020.
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNSIJPA_011220.pdf

Ley Nacional De Ejecución Penal. Nueva Ley DOF 16-06-2016.
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP_090518.pdf

GORDILLO Santana, L.F., *La Justicia Restaurativa y la Mediación Penal*, Ed. Iustel, Madrid, 2007, págs. 39-45; y CHRISTIE, "Conflicts as Property", *British Journal of Criminology*, vol. 17, núm. 1, 1976

ROXIN, Claus, *Derecho Penal*, Parte General, Tomo I, Thomson-Civitas, Navarra, 2007, págs. 81 a 85.

ZEHR, Howard. *El pequeño libro de la justicia restaurativa*. Good Books. Colección: Los pequeños libros de justicia y construcción de la Paz. Philadelphia Good Books-Intercourse. PA. 2007